

A AUTOMEDICAÇÃO EM ACADÊMICOS DE MEDICINA: FATORES E MOTIVAÇÕES

SELF-MEDICATION IN MEDICINE STUDENTS: FACTORS AND MOTIVATIONS

Sabrina Flaviane Marques Gonçalves¹, Mariany Helen Rosa Fernandes¹, Maria Cecília Pontes Cavalcante Bezerra¹, José Victor Teixeira Da Cunha França¹, Rossana Vanessa Dantas De Almeida Marques²

¹ Discente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

² Docente do curso de Medicina. Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz, Maranhão – Brasil

E-mail: sabrina.flaviane@discente.ufma.br

Editor Acadêmico: Gabriel da Silva Martins

Received: 08/11/2022 / Review: 14/11/2022 / Accepted: 02/01/2023

Como citar este artigo: Gonçalves SFM, Fernandes MHR, Bezerra MCPC, França JVTC, Marques RVDA. A automedicação em acadêmicos de medicina: fatores e motivações. RevICO. 2023; 23:e001. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7562634>

Resumo:

Introdução: A automedicação consiste no uso de medicamentos sem orientação médica para tratar doenças autodiagnosticadas ou sintomas aparentes. Esse hábito pode ser influenciado pelo grau de instrução, em que, quanto maior o conhecimento, maior a predisposição do indivíduo para se automedicar. Assim, acadêmicos de medicina se destacam como subgrupo cuja avaliação comportamental tem sinalizado um aumento dessa prática, que pode ser relacionada a diversas motivações. **Objetivo:** Avaliar os fatores envolvidos na automedicação em acadêmicos de medicina. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo e analítico, transversal e de abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de formulário eletrônico direcionado a acadêmicos de medicina matriculados em instituição de ensino superior pública localizada em Imperatriz - MA. Para a tabulação dos dados, foi utilizado o programa Microsoft Excel e a análise no programa estatístico IBM SPSS. **Resultados e discussões:** A ocorrência da automedicação entre os estudantes de medicina foi de 81,8%. Foram entrevistados 110 acadêmicos, entre 18 e 40 anos, matriculados na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) localizado na cidade de Imperatriz, Maranhão. A amostra teve como média de idade 22,1 anos ($\pm 3,8$), e fora majoritariamente masculina (60%), pertencente ao ciclo básico (70,9%), autodeclarada parda (46,4%) e renda média de 1 a 3 salários mínimos. Dentre os fatores associados, observa-se uma tendência da automedicação por parte do sexo feminino, além da influência do conhecimento adquirido durante a graduação, pela falta de tempo causada pelos estudos e pelo fácil acesso à medicação. Porém, foi notório que a renda familiar não influencia nessa prática. Não foi possível correlacionar ter plano de saúde e o aumento da automedicação. **Conclusão:** Evidencia-se, portanto, que a prática da automedicação é comumente vivenciada pelos estudantes de medicina. De modo, que se torna necessário identificar os possíveis fatores que influenciam esse hábito, a fim de minimizá-los.

Descritores: Automedicação, Estudantes De Medicina, Fatores.

INTRODUÇÃO

A expansão da indústria farmacológica a partir dos anos 1940 gerou a amplificação do comércio e consumo de medicamentos, que perdura até os dias atuais, visto o fácil acesso ao tratamento farmacológico de doenças. Entretanto, ocasionou o aumento da prática da

automedicação, devido ao amplo acesso e ao crescimento da diversidade dos produtos oferecidos por esse setor, fatos que incentivam a medicalização social (NASCIMENTO, 2005).

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a automedicação consiste no uso de medicamentos (incluindo chás e produtos tradicionais) administrados pela própria pessoa para tratar doenças autodiagnosticadas ou sintomas. Além disso, esse hábito de se automedicar é resultado de uma variedade de fatores, entre os quais a dificuldade e a demora do acesso aos serviços de saúde públicos pela população, a confiança nos benefícios do tratamento de doenças, a propaganda mercadológica de consumo desses produtos ao público leigo e a urgência de amenizar os sintomas. (DOMINGUES et al., 2015). Posto isso, pode-se compreender que o ato de se automedicar está condicionado aos hábitos cotidianos do homem, o qual busca consumir medicamentos como mercadoria, a fim de garantir o bem-estar, ter mais disposição nas tarefas diárias e aliviar sintomas aparentes.

A automedicação pode ser dividida de três formas, sendo cultural, quando se faz uso de produtos a partir do conhecimento assimilado ao longo dos anos, e que é passado através de gerações; orientada, quando o paciente já possui informações prévias sobre os tipos de medicamentos que pretende utilizar, como no caso dos estudantes de medicina; ou induzida, quando o uso de fármacos é realizado devido aos fatores midiáticos. (IURAS, 2016)

É importante ressaltar que, quando aplicada corretamente, a automedicação pode contribuir na redução da sobrecarga dos sistemas de saúde pública. No entanto, com o estímulo da indústria farmacêutica para a automedicação, o que ocorre é a utilização descontrolada dos remédios. (BARROS, 1963). Segundo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, o mercado brasileiro de medicamentos dispõe de mais de 32 mil produtos. Diversos fármacos que deveriam ser utilizados somente sob orientação médica são comercializados de forma indiscriminada pelos estabelecimentos farmacêuticos, o que facilita a automedicação descontrolada, na qual o indivíduo reconhece os sintomas da sua doença e os trata. (SOUSA, 2008)

Dessa forma, a prática inadequada da automedicação, com o uso de prescrição errônea ou antiga, pode ter como consequência efeitos indesejáveis, enfermidades iatrogênicas e mascaramento de doenças evolutivas (SOUSA, 2008). Como consequências geradas, pode-se citar: piora da qualidade de vida do paciente, perda da segurança nos médicos, necessidade de exames diagnósticos e tratamentos adicionais, além da ampliação de custos, número de hospitalização, tempo de permanência no hospital e, eventualmente, mortalidade. (FUCHS et al., 2006)

Além disso, uma vez que conhecimentos de cunho científico são essenciais para a automedicação segura, é possível considerar que quanto maior o grau de instrução, maior será a predisposição do indivíduo para se automedicar (CUNHA, 2019). Nesse sentido, estudantes universitários da área da saúde, especialmente os acadêmicos de medicina, destacam-se como subgrupo jovem e/ou adulto cuja avaliação comportamental sinaliza um aumento da prática de auto prescrição de medicamentos (PISMEL et al, 2021). Os fatores que se sobressaem dentre aqueles atribuídos à automedicação nessa população são o fácil acesso a medicamentos, o contato direto com profissionais da área da saúde, a autoconfiança advinda do conhecimento teórico e prático adquirido durante a graduação e a falta de tempo para procurar assistência médica. (TARLEY et al., 2018)

Assim sendo, é notável a importância de estudos sobre a automedicação em acadêmicos da área da saúde e, uma vez que este público comporá o corpo de profissionais que irão encaminhar e orientar a população, é imprescindível a discussão do tema. Dessa forma, o presente estudo visa avaliar a prática de automedicação entre estudantes de medicina de uma instituição de ensino superior pública, com o objetivo de verificar os principais motivos para o uso de medicamentos sem prescrição médica por parte dos discentes, além de correlacionar a prática da automedicação com o gênero, idade, renda familiar do estudante e plano de saúde.

METODOLOGIA

Estudo transversal e analítico realizado com estudantes de graduação de medicina do Campus de Imperatriz, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), no período de maio a setembro de 2022. O tamanho da amostra coletada foi de 110 participantes que responderam um formulário eletrônico.

Como critério de exclusão, foram retiradas da amostra as pessoas que não aceitaram participar da pesquisa e que não concordaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Por fim, o único critério de inclusão foram os estudantes do curso de medicina no Campus de Imperatriz da UFMA.

Neste estudo, foram coletados dados sociodemográficos e hábitos de vida. As variáveis consideradas independentes foram: sexo (masculino ou feminino); idade (em anos); etnia (branco, preto, pardo, amarelo e indígena); ciclo do curso (básico, clínico e internato); renda (< 1 salário mínimo - > 10 salários mínimos); existência de plano de saúde (sim ou não); presença de doenças crônicas (sim ou não), se afirmativo, o uso de anti-inflamatórios (sim ou não); prática de atividade física (sim ou não), se afirmativo, o uso de drogas para melhoria das performances e alívio das dores osteomusculares; distúrbios psicológicos (sim ou não), se afirmativo, o uso de medicamentos para a atenuação dos sintomas.

A variável dependente foi a automedicação. Mediante a resposta afirmativa do usuário a essa variável, foi questionado ao participante a frequência da automedicação, categorizado em 1 vez ao mês, 2-4 vezes ao mês, 1 vez a cada 6 meses, 1 vez a cada 12 meses, em que, na tabulação de dados cruzados, utilizaram-se as categorias de menor ou igual a um mês e maior do que um mês; a influência do ensino acadêmico, da falta de tempo devido a carga horária dos estudos; da preexistência de hábitos culturais; do intervalo médio de tempo entre uma consulta e outra ao médico e do fácil acesso a medicamentos na prática da automedicação, a partir de uma escala numérica de 5 pontos de respostas (escala Likert), em que de 1 a 2 foi considerada uma influência baixa, enquanto de 3 a 5, alta.

As variáveis qualitativas foram apresentadas por meio de frequências e porcentagens e as quantitativas por média e desvio padrão (média \pm DP) ou mediana e intervalo interquartil (P25-P75). No modelo final, o nível de significância adotado foi de 5%. Os dados foram analisados no programa estatístico IBM SPSS.

Além disso, a coleta de informações por meio de um formulário eletrônico pôde impactar de forma negativa na pesquisa, em razão do possível constrangimento por parte dos participantes, em relação às questões abordadas, a exemplo da declaração de renda e se o entrevistado é portador de doenças crônicas, o que foram apontadas como possíveis riscos da pesquisa. Contudo, para haver preservação do direito da inviolabilidade dos questionados, não foi necessária a identificação dos participantes.

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão - Campus de Imperatriz para atender as diretrizes da Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, vigente no período do estudo, e suas complementares.

RESULTADOS

Foram entrevistados 110 acadêmicos de medicina, entre 18 e 40 anos, matriculados na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) localizado na cidade de Imperatriz, Maranhão. A amostra teve como média de idade 22,16 anos ($\pm 3,8$), e fora majoritariamente masculina (60%), pertencente ao ciclo básico (70,9%), autodeclarada parda (46,4%) e de renda média de 1 a 3 salários-mínimos.

Tabela 1. Frequência numérica e percentual dos acadêmicos entrevistados conforme os dados coletados via formulário eletrônico.

Variáveis	n (total=110)	%
Sexo		
Masculino	66	60,0
Feminino	44	40,0
Etnia		
Amarelo	1	0,9
Branco	50	45,5
Indígena	2	1,8
Pardo	51	46,4
Preto	6	5,5
Renda		
Até 1 SM	14	12,7
De 1 a 3 SM	43	39,1
De 4 a 6 SM	20	18,2
De 7 a 10 SM	17	15,5
Acima de 10 SM	16	14,5
Possui plano de saúde		
Sim	54	49,1
Não	56	50,9
Ciclo do curso		
Ciclo básico	78	70,9
Ciclo clínico	27	24,6
Internato	5	4,5

Tabela 2. Frequência numérica e percentual acerca dos dados dos acadêmicos entrevistados que praticam a automedicação.

Variáveis	n	%
Prática automedicação		
Sim	90	81,8
Não	20	18,2
Possui doença crônica		
Sim	13	11,8
Não	77	70,0
Se sim, utilização de anti-inflamatório		
Sim	7	6,4
Não	6	5,5
Prática atividade física		
Sim	61	55,5
Não	28	25,5
Se sim, utilização de medicamentos para melhoria da performance		
Sim	22	20,0
Não	38	34,5
Possui distúrbio psicológico		
Sim	36	32,7
Não	54	49,1
Se sim, utilização de medicamentos para atenuação dos sintomas		
Sim	12	10,9
Não	24	21,8
Frequência da automedicação		
2-4 vezes ao mês	43	39,1
1 vez ao mês	28	25,5
1 vez a cada 6 meses	16	14,5
1 vez a cada 12 meses	3	10,7
Escala de influência do aumento da automedicação desde o início do curso		
1	17	15,5
2	11	10,0
3	23	20,9
4	22	20,0
5	17	15,5
Escala de influência do conhecimento adquirido ao longo do curso na prática da automedicação		
1	7	6,4

2	6	5,5
3	7	6,4
4	29	26,4
5	41	37,3
Escala da influência da falta de tempo proporcionada pelos estudos na prática da automedicação		
1	9	8,2
2	10	9,1
3	9	8,2
4	25	22,7
5	37	33,6
Escala de influência da preexistência de hábitos culturais na prática da automedicação		
1	1	0,9
2	0	0,0
3	5	4,5
4	16	14,5
5	68	61,8
Intervalo médio de tempo entre consultas médicas		
Semanalmente	0	0,0
Quinzenalmente	2	1,8
Mensalmente	12	10,9
Anualmente	51	46,4
Maior que um ano	25	22,7
Escala de influência do intervalo de tempo entre consultas na prática da automedicação		
1	8	7,3
2	3	2,7
3	14	12,7
4	21	19,1
5	44	40,0
Já encontrou alguma dificuldade em comprar medicamento sem prescrição médica		
Sim	36	32,7
Não	54	49,1
Escala de influência do fácil acesso a medicação na prática da automedicação		
1	1	0,9
2	0	0,0
3	2	1,8
4	14	12,7
5	73	66,4

Tabela 3. Análise cruzada das características demográficas e estilo de vida com a prática da automedicação dos acadêmicos de medicina.

Variáveis	Automedicação		RP (IC95%)	p-valor
	Faz	Não faz		
Idade				
Abaixo da média	61 (67,8%)	11 (55%)	2,10	0,277
Acima da média	29 (32,2%)	9 (45%)	1,00	
Sexo				
Masculino	48 (53,3%)	17 (85%)	1,17	0,033
Feminino	41 (45,6%)	3 (15%)	1,00	
Etnia				
Amarelo	1 (1,1%)	0 (0%)		0,808
Branco	41 (45,6%)	9 (45%)		
Indígena	2 (2,2%)	0 (0%)		
Pardo	42 (46,7%)	9 (45%)		
Preto	4 (4,4%)	2 (10%)		

Ciclo do curso				
Ciclo básico	62 (68,9%)	16 (80%)		
Ciclo clínico	24 (26,7%)	3 (15%)		0,548
Internato	4 (4,4%)	1 (5%)		
Renda				
Abaixo da média	64 (71,1%)	13 (65%)	2,46	
Acima da média	26 (28,9%)	7 (35%)	1,00	0,590
Possui plano de saúde				
Sim	43 (47,8%)	11 (55%)	1,00	
Não	47 (52,2%)	9 (45%)	1,09	0,559

Entre os valores apresentados na Tabela 4, foi possível encontrar uma análise significativa apenas na influência do intervalo de tempo entre consultas cruzada com a frequência da prática da automedicação (p-valor<0,05).

Tabela 4. Análise cruzada dos fatores e motivações que estão relacionados com a frequência da prática da automedicação dos acadêmicos de medicina.

Variáveis	Frequência com que você se automedica		RP (95%)	p-valor
	Menor ou igual a um mês	Maior que um mês		
Escala de influência do aumento da automedicação desde o início do curso				
Alta	52 (73,2%)	10 (55,6%)	2,73	
Baixa	19 (26,8%)	8 (44,4%)	1,00	0,145
Escala de influência do conhecimento adquirido ao longo do curso na prática da automedicação				
Alta	61 (85,9%)	16 (84,2%)	1,00	
Baixa	10 (14,1%)	3 (15,8%)	0,16	0,851
Escala da influência da falta de tempo proporcionada pelos estudos na prática da automedicação				
Alta	55 (77,5%)	16 (84,2%)	3,43	
Baixa	16 (22,5%)	3 (15,8%)	1,00	0,522
Escala de influência da preexistência de hábitos culturais na prática da automedicação				
Alta	70 (98,6%)	19 (100%)		
Baixa	1 (1,4%)	0 (0%)		0,603
Intervalo médio de tempo entre consultas médicas				
Menor que um ano	12 (16,9%)	2 (10,5%)		
Maior ou igual a um ano	59 (83,1%)	17 (89,5%)		0,495
Escala de influência do intervalo de tempo entre consultas na prática da automedicação				
Alta	65 (91,5%)	14 (73,7%)	1,00	
Baixa	6 (8,5%)	5 (26,3%)	4,91	0,035*
Já encontrou alguma dificuldade em comprar medicamento sem prescrição médica				
Sim	25 (35,2%)	11 (57,9%)	1,00	

Não	46 (64,8%)	8 (42,1%)	1,84	0,073
Escala de influência do fácil acesso a medicação na prática da automedicação				
Alta	70 (98,6%)	19 (100%)		0,603
Baixa	1 (1,4%)	0 (0%)		

DISCUSSÃO

O presente estudo buscou analisar a ocorrência da automedicação entre os estudantes de medicina, apresentando prevalência de 81,8%, o que torna relevante a avaliação dos fatores e motivações que influenciam a prática da automedicação, mesmo que ao longo da formação sejam abordados os malefícios do uso de medicamentos sem prescrição médica. Além disso, apontou-se a maior prevalência do sexo feminino na prática da automedicação e a influência do maior intervalo de tempo entre consultas médicas no uso indiscriminado de medicamentos ($p < 0,05$).

Em contrapartida ao inicialmente proposto, não houve correlação da prática da automedicação com os fatores falta de tempo, pré-existência de hábitos culturais e influência após o início do curso em relação ao consumo de fármacos sem prescrição ($p > 0,05$).

Dentre os fatores associados, observa-se uma tendência de a prática da automedicação ser influenciada pelo grau de instrução do indivíduo. Essa aparece claramente expressa nos maiores índices de automedicação entre acadêmicos de semestres mais avançados, especialmente do ciclo clínico, ou seja, os que já adquiriram maior conhecimento médico em sua trajetória acadêmica. Além disso, é apontado também que o conhecimento adquirido durante o curso de medicina aumenta o grau de autoconfiança dos discentes, o que elevaria os índices de automedicação neste grupo. (CUNHA, 2019).

Em afirmativa, torna-se relevante as análises dos dados relacionados aos alunos que não praticam a automedicação, em que ocorre um maior destaque para aqueles que estão nos períodos iniciantes (ciclo básico) em comparação com os que já estão em ciclos mais avançados do curso, conforme a tabela 1.

Além disso, os dados apresentados na tabela 3 mostram que o sexo feminino apresenta maior prevalência no consumo de fármacos sem prescrição médica ($p < 0,05$). Conforme a Organização Mundial da Saúde, está inclusa dentro do conceito de autocuidado a prática de utilizar medicamentos sem prescrição, sendo o esse um costume atribuído com maior frequência às mulheres, visto que se dedicam ao próprio bem-estar físico. Em concordância, Aquino *et al* (2010), Tognoli *et. al* (2019) e Cruz *et. al.* (2019), também apontam maior prevalência de automedicação entre esse gênero.

Não foi apresentada correlação entre a influência da renda familiar e a prática da automedicação, visto que quando comparado a classificação socioeconômica com a prática da automedicação - 83% dos que possuem renda abaixo da média (64/77) praticavam automedicação, enquanto 78% dos que possuem renda acima da média (26/33) praticam automedicação, conforme a tabela 3. Consoante ao observado, Damasceno *et al* (2007) aponta que não há influência da renda familiar sob a prática da automedicação.

Antagonicamente ao proposto, não houve associação entre não possuir plano de saúde e o aumento da automedicação, uma vez que ambos os grupos majoritariamente se automedicam - apresentando prevalência de 79,6% e 83,9% para os que possuem e não possuem plano de saúde, respectivamente.

Na tabela 4, pode-se perceber que há relação entre o intervalo de tempo prolongado entre consultas médicas com a influência da automedicação ($p < 0,05$). Isto deve-se à praticidade e comodidade, visto que a falta de tempo de ir ao médico impulsiona maior procura pela compra do medicamento sem prescrição médica (NASCIMENTO, *et al*, 2019). Em consonância, os dados coletados evidenciam que quanto maior o intervalo de tempo entre

consultas, mais frequente é a automedicação, assim, aqueles que afirmaram possuir um intervalo maior ou igual a um ano se automedicam mais, apresentando prevalência de 84,4%. Além disso, foi apontado por 87,7% da amostra que há uma alta influência do intervalo médio de tempo entre as consultas na prática da auto prescrição ($p < 0,05$).

Também pode-se notar a influência da falta de tempo proporcionada pelos estudos na prática da automedicação (tabela 4). O currículo no qual os estudantes estão imersos é orientado por competências e atividades, as quais são organizadas em tempo integral, propiciando pouca disponibilidade de tempo livre, o que justifica a associação desse fator como um dos motivos para o uso indiscriminado de fármacos (MASSON, 2012); (SOUZA, 2011). De maneira análoga, apresentou-se que 78,8% da amostra afirma haver alta influência da falta de tempo proporcionada pelos estudos na prática da automedicação.

Por fim, Naves *et al* (2010) indica que a busca pela automedicação se relaciona a diversos fatores como o conhecimento próprio sobre o medicamento, indicação de amigos e familiares, e ainda pelo fato de que atendentes de farmácia, que podem não ser profissionais farmacêuticos, na tentativa de incrementar seus ganhos, tentam vender medicamentos sem receita médica. Muitos medicamentos que, pela lei brasileira nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, deveriam ser vendidos apenas mediante apresentação da receita, são dispensados livremente. Os dados mostram que 49,1% dos participantes não encontraram dificuldade em comprar medicamentos sem prescrição médica. Além disso, 98,8% dos entrevistados afirmam haver alta influência do fácil acesso a medicação na prática da automedicação.

O presente estudo apresentou como limitação a ausência de exames para avaliar as consequências relacionadas à automedicação, porém o objetivo foi investigar os fatores e motivações e suas influências no uso de fármacos sem prescrição médica. Por outro lado, apresenta como ponto forte a investigação de uma variedade de fatores relacionados a essa prática entre estudantes de medicina, podendo ser utilizado na busca por ações que reduzam esse cenário.

CONCLUSÃO

Evidencia-se, portanto, que a prática da automedicação é comumente vivenciada pelos estudantes do curso de medicina. Estes são motivados por fatores culturais de autocuidado por parte do sexo feminino, principalmente, e de hábitos familiares presentes no cotidiano, além do conhecimento adquirido ao longo da formação acadêmica, sobretudo quando se relaciona com o grau de instrução.

Além disso, a excessiva carga de estudos exigida pela graduação e a facilidade de compra dos fármacos sem prescrição médica nas farmácias são motivações que intensificam essa prática indiscriminada, o que pode afetar, negativamente, o organismo humano e ocasionar riscos socioeconômicos a longo prazo. Dessa forma, compreende-se a importância do presente estudo na análise do padrão de comercialização de medicamentos sem o auxílio de um profissional graduado na área, a fim de identificar os possíveis fatores que devem ser alterados para reduzir a frequência da automedicação em acadêmicos de medicina.

SUPORTE FINANCEIRO

Não houve suporte financeiro.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram não ter conflito de interesse.

ABSTRACT

Introduction: Self-medication consists of the use of drugs without medical advice to treat self-diagnosed diseases or apparent symptoms. This habit can be influenced by the level of education, in which the greater the knowledge, the higher the individual's predisposition to self-medicate. Thus, medical students stand out as a subgroup whose behavioral assessment has signaled an increase in this practice, which can be related to several motivations. **Objective:** To evaluate the causes involved in self-medication in medical students. **Methodology:** This is a descriptive and analytical, cross-sectional study with a quantitative approach. Data collection will be carried out through an electronic form directed to medical students enrolled in a public higher education institution located in Imperatriz - MA. For the tabulation of the data, the program Microsoft Excel was used and the analysis was done in the statistical program IBM SPSS. **Results and discussions:** the occurrence of self-medication among medical academics was 81,8%. It was 110 students, between 18 to 40 years, at the Federal University of Maranhão (UFMA), located in the Imperatriz's city. The sample had a mean age of 22.1 years (± 3.8), and was mostly male (60%), belonging to the basic cycle (70,9%), self-declared brown (46,4%) and a mean income of 1 to 3. Among the associated factors, there is a tendency towards self-medication by females, in addition to be influence of knowledge acquired during graduation, lack of the time caused by studies and easy access to drugs. However, it was clear that family income did not influence this practice. It was not possible to correlate the health plan and the increase in self-medication. **Conclusion:** It is evident, therefore, that the practice of self-medication is commonly experienced by medical academics. Thus, it becomes necessary to identify the possible factors that must be changed in order to reduce this scenario.

Keywords: Self-medication; Medical students; Factors.

REFERÊNCIAS

1. AQUINO, D. S.; BARROS, J. A. C.; SILVA, M. D. P. Self-medication and health academic staff. *Ciência & saúde coletiva*, v. 15, n. 5, p. 2533-2538, 2010.
2. BARROS, José Augusto C. Estratégias mercadológicas da indústria farmacêutica e o consumo de medicamentos. *Revista de Saúde Pública*, v. 17, p. 377-386, 1983.
3. BITTENCOURT, Sílvia Cardoso; CAPONI, Sandra; MALUF, Sônia. Farmacologia no século XX: a ciência dos medicamentos a partir da análise do livro de Goodman e Gilman. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, v. 20, p. 499-520, 2013.
4. CRUZ, E. S. et al. Incidência da automedicação entre jovens universitários da área da saúde e de humanas. *Revista Saúde UniToledo*, v. 03, n. 01, p. 02-12, 2019.
5. CUNHA, Laís Fabrício de Oliveira; BACHUR, Tatiana Paschoalette Rodrigues. A influência da educação médica na prática da automedicação entre acadêmicos de medicina. 2019.
6. DAMASCENO, Dênis Derly et al. Automedicação entre graduandos de enfermagem, farmácia e odontologia da Universidade Federal de Alfenas. *Revista Mineira de Enfermagem*, v. 11, n. 1, p. 48-52, 2007.

7. DO NASCIMENTO, Camila Suica et al. Avaliação da automedicação entre estudantes de medicina de uma instituição de ensino de Alagoas. **Revista de Medicina**, v. 98, n. 6, p. 367-373, 2019.
8. DOMINGUES, Paulo Henrique Faria et al. Prevalence of self-medication in the adult population of Brazil: a systematic review. **Revista de saúde publica**, v. 49, 2015.
9. FARIA, Lays Barros de et al. Automedicação entre estudantes de medicina de uma instituição de ensino superior de Anápolis-GO. 2020.
10. FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica racional. In: **Farmacologia clínica: fundamentos da terapêutica racional**. 1992. p. 691-691.
11. IURAS, Anderson et al. Prevalência da automedicação entre estudantes da Universidade do Estado do Amazonas (Brasil). **Revista Portuguesa de estomatologia, medicina dentária e cirurgia maxilofacial**, v. 57, n. 2, p. 104-111, 2016.
12. MASSON, Wallan et al. Automedicação entre acadêmicos do curso de medicina da Faculdade de Medicina de Marília, São Paulo. **Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde/Brazilian Journal of Health Research**, v. 14, n. 4, 2012.
13. NASCIMENTO, Eurípedes Costa do; JUSTO, José Sterza. Andarilhos de estrada e os serviços sociais de assistência. **Psico-Usf**, v. 19, p. 253-263, 2014.
14. NAVES, Janeth de Oliveira Silva et al. Automedicação: uma abordagem qualitativa de suas motivações. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, p. 1751-1762, 2010.
15. PISMEL, Laís Sousa et al. Avaliação da automedicação entre estudantes de medicina de uma universidade pública do sudeste do Pará. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 2, p. 5034-5050, 2021.
16. SOUSA, Hudson WO; SILVA, Jennyff L.; NETO, Marcelino S. A importância do profissional farmacêutico no combate à automedicação no Brasil. **Revista eletrônica de farmácia**, v. 5, n. 1, 2008.
17. SOUZA, Layz Alves Ferreira et al. Prevalência e caracterização da prática de automedicação para alívio da dor entre estudantes universitários de enfermagem. **Revista Latino-americana de Enfermagem**, v. 19, p. 245-251, 2011.
18. TARLEY, M. G. G. et al. Estudo comparativo do uso da automedicação entre universitários da área da saúde e universitários de outras áreas não relacionados à saúde na Universidade de Marília-SP. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research**, v. 23, n. 1, p. 22-27, 2018.
19. TOGNOLI, T. A. et al. Automedicação entre acadêmicos de medicina de Fernandópolis – São Paulo. **J. Health Biol Sci**. v. 7, n. 4, p.